

жизнь к очень простой формуле: изъятие – перераспределение. Благодаря созданию Пелопоннесского союза спартанская система на достаточно длительное время смогла изолировать себя политически и экономически от более дифференцированных и менее статичных обществ, формировавшихся вокруг нее. События середины – второй половины V в. до н.э. нанесли этой системе непоправимый ущерб. Весьма умеренные преобразования, направленные в сторону «либерализации» спартанской *oikonomia*, такие как *ghetra* эфора Эпитадея, провалились именно потому, что фактически были лишь полумерами. К тому времени натуральное, основанное на бартерных отношениях хозяйство Спарты оставалось не более чем идеологической фикцией, благодаря широкому использованию иностранных денег в неформальной, или «серой», зоне экономики. Массовая утрата спартиатами гражданских прав привела к олигантропии, лишив тем самым Спарту возможности реализовать свои гегемонистские амбиции (с. 589).

А.Е. Медовичев

СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

2019.01.002. ЕМАНОВ А.Г. МЕЖДУ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ И ПОЛУДЕННЫМ СОЛНЦЕМ. КАФА В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ XIII–XV вв. – СПб.: Алетейя, 2018. – 368 с.

Ключевые слова: Кафа, XIII–XV вв.; мировая торговля; торговля между Севером и Югом; Кафа как центр транзитной торговли.

Книга д-ра ист. наук А.Г. Еманова (Ин-т истории и политических наук ТюмГУ) представляет собой культурологический взгляд на сферу экономических отношений эпохи Средневековья. Город Кафа (современная Феодосия) – весьма крупный центр мировой торговли в рассматриваемую эпоху, на примере которого автор доказывает, что обмен между Севером и Югом в XIII–XIV вв. имел большее значение, чем об этом свидетельствует историография вопроса. Существовали весьма отлаженные торговые связи в северном направлении, включая Заполярье. Более того, автор отмечает, что именно характер товарных потоков на Север существенно отличает мировую торговлю Средневековья от предшествующего

периода древней истории. Работа состоит из предисловия, трех глав, заключения и приложения, где представлены отрывки из сочинений XIII–XV вв. о городе Кафе и Северном Причерноморье, а также топография кладов и единичных находок монет Кафы.

Во введении представлена отечественная и зарубежная историография вопроса. Автор полагает, что большинству средневековых авторов присуща географическая однонаправленность: для европейцев это восточное направление, «совпадающее с ориентацией на местонахождение ветхозаветного рая», для левантийцев – западное направление, ориентированное «на мистическое царствие Сиванму, обиталище мертвых» (с. 295).

Источниковую базу исследования составляют дипломатические документы. Среди них исключительную роль автор отводит хрисовулам византийских императоров, даровавшим свободу торговли в Черноморском регионе как итальянцам (а также каталонцам и провансальцам), так и левантийцам (ранее других – арабам). Важны также ярлыки и соглашения с ханами Золотой Орды и татарскими наместниками Крыма, грамоты о привилегиях молдавских и валашских господарей, польско-литовских правителей, а также публично-правовые документы властей Венеции и Генуи, документы казначейских ведомств Перы, Кафы и др.

Отдельную группу составили законодательные и частно-правовые акты, торговые книги, эпистолярные и нарративные, лингвистические, картографические и археологические источники.

В первой главе показано, какое место занимала Кафа в торговле между Севером и Югом, рассмотрены основные торговые пути: «татарский или молдавский путь», днепровский, донской, волжский.

Рассмотрена структура северной торговли Кафы, в первую очередь пушнины: соболь, песец (самый дорогой мех, ценился больше золота), горноста́й (особенно ценился мех горноста́я с берегов Печоры и из Сибири), беличий мех, мех куницы и другие меха (встречается даже упоминание белого медведя). Кафа как крупнейший рынок мехов, посредничавший между Севером и Югом, была одновременно «средоточием работы по оценке и сортировке пушнины, ее выделке и доработке и в конечном счете по производству скорняжных изделий» (с. 65). Торговля мехами, по-

казывает автор, давала прибыли, не сопоставимые с доходами от левантйской торговли.

К экзотическим товарам Севера относились красные кречеты и белые соколы (отлов велся на Северном и Приполярном Урале), моржовый бивень (ценился едва ли не дороже слоновой кости и оплачивался золотом). Шкуры и кожи составляли предмет десятков и сотен соглашений. Сделки совершались в гонуэзской лоджии Кафы в присутствии посредников и свидетелей, в чем автор видит прообраз будущей биржи.

Еще одной важной статьёй экспорта был воск (из Смоленска, Пскова, Новгорода и Поволжья), русские красители (кermес, киноварь). Спросом пользовалась также ремесленная продукция Севера.

Рассматривая товарную структуру южного направления импорта, автор отмечает, что первое место в нем занимали металлы: золото (из Генуи и Венеции), серебро (из серебряных рудников Испании, отчасти Сардинии, Иллирии), медь, олово, железо, свинец, ртуть и др. В целом, судя по многочисленным документам, явно доминировал спрос на сырье и полуфабрикаты, а не на готовые изделия. Эта особенность, «не замеченная ни в отечественной, ни в зарубежной историографии, отражает приоритетные потребности позже стартовавшей, но отличавшейся высокими темпами развития металлургии Севера» (с. 98). Автор подчеркивает, что возникшая в XIV в. Тула, ставшая позднее арсеналом всего Севера, получила «первоначальный импульс от функционирования южной торговли» (там же).

Что касается текстильной продукции, основным видом импортировавшихся «из греков» материй стали толстые и тонкие сукна фландро-французского и итальянского производства, а также кипрский камлот (его ткали из верблюжьей шерсти). Самыми популярными на рынке Кафы были скамандри (ткалась в Византии и, возможно, в Трапезундской империи) и бокаран (производилась в Византийской империи). В Кафу поступала продукция итальянских центров шелкоткачества – Лукки и Генуи, Флоренции и Венеции. Далее эти ткани поставлялись в Солкат, на Кавказ, в Литву и Московское княжество (что подтверждается археологическими находками).

В Кафу, подчеркивает автор, ввозилось текстильное сырье, что, по его мнению, не получило должного признания в современной историографии. Из Восточного Средиземноморья ввозился сирийский хлопок, шелк-сырец, транспортировавшийся в молдавско-валашские княжества и Львов, а также в северные земли Руси. В структуру южного импорта входили также бумага и книги, стекло и керамика. Отмечается, что все средневековые русские документы XIII–XIV вв. составлялись на итальянской бумаге.

Ввозилась и разнообразная сельскохозяйственная продукция: от оливкового масла, орехов и шафрана до сахара, итальянского и греческого вина, а также редкие товары: ладан, амбра, кораллы, кипрское мыло и пр.

В отдельном разделе автор рисует образы северных (устюжане, новгородцы) и южных купцов (сурожане, татары, итальянцы), купцов с Востока.

Вторая глава посвящена Великому шелковому пути и его роли в налаживании обмена между Севером и Югом. А.Г. Еманов подробно рассматривает дистрибуцию восточных товаров в Кафе, отмечая, что в отношении восточного текстиля приоритет удерживал Север. Левантйские ткани в довольно большом количестве ввозились в Польшу, Литву и Московское княжество. Автор подчеркивает, что пряности и благовония Леванта являлись лишь дополнением к грузам северного и черноморского происхождения (мед, воск, меха и др. ранее перечисленные). На каждую единицу восточных товаров, вывозимых через Кафу по Черному и Средиземному морям, приходилось девять единиц северных товаров (с. 170). По Великому шелковому пути, наряду с сукном из Италии и Франции, везли отбеленную льняную ткань из Руси. Одновременно с изделиями европейского ремесла, венецианским стеклом везли русские кожи всевозможной выделки. Рядом с итальянскими скакунами вели валашских лошадей. По соседству с техническими чудесами Европы (механическими часами и фонтанами) продавались северные «сапфировые меха».

В третьей главе рассматривается проблема Севера – Юга в масштабе регионального обмена. Как показывает автор, Кафа занимала важное место в экономике Черноморского региона, активно участвовала в реэкспорте местной продукции не только в средиземноморском направлении, но и в северном. Она играла

существенную роль в снабжении сырьем собственного региона, в обеспечении продовольствием собственного городского населения и зависимых от нее факторий. Основной ассортимент причерноморской продукции, поступавшей в Крым, включал полезные ископаемые, продукты скотоводства и промыслов, но прежде всего зерно. Торговля зерном, отмечает автор, являлась самой значительной отраслью международной торговли в XIII–XIV вв., и Кафа заняла центральное положение в организации крупномасштабного экспорта лучших сортов зерна Крыма, Приазовья и Кубани.

Особую статью экспорта составляли рабы (с. 296). Рабов вывозили из Кафы в Италию и в Египет, где они образовывали личную гвардию султана и являлись социальной основой власти династии Мамлюков (с. 262), а также на Сицилию и Майорку. Однако к концу XIV в. эта отрасль торговли пришла в упадок. Автор констатирует, что «едва ли подлежит сомнению наличие рабов в семьях городского патрициата Кафы и даже в домах горожан среднего достатка» (с. 267).

Особый раздел А.Г. Еманов посвящает изучению нумизматических источников, позволяющих реконструировать торговые связи Кафы.

В заключение главы автор показывает, кто был тот «человек дела», горизонт которого не выходил за пределы Понтийского региона, и отмечает, что едва ли возможно нарисовать его обобщающий портрет. Среди местных торговцев были татары, кыпчаки, армяне и выходцы с Кавказа, понтийские греки, русские, латиняне, сирийцы, арабы, евреи. Самыми распространенными языками были латинский, греческий и кыпчакский, на них велось дело- и судопроизводство. Местные предпринимательские круги отличались не только знанием языков, но и определенным образовательным уровнем. Они выделялись чувством взаимной поддержки, независимо от религиозной и этнической принадлежности.

Кафа, пишет в заключение А.Г. Еманов, занималась не только транзитной торговлей. Возможно, она имела гораздо большее отношение к распространению как на Север, так и на Юг продукции местного производства. Так, Кафа вывозила продукты крымского виноградарства и виноделия (дары Юга), а также заготовки рыбы и икры (характерные для Севера), соль (достояние южных широт) и зерно (традиционно для умеренного климата), продук-

цию коневодства (присущего южным степям), а также воск и пушнину (отличающие Север) (с. 296).

И.Е. Эман

ИСТОРИЯ РОССИИ, СССР И ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

2019.01.003. Ю.В. ДУНАЕВА. ПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНОСТЬ ЦАРЯ ИВАНА IV В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. (Обзор).

Ключевые слова: Иван IV Грозный; Ливонская война; опричники Ивана Грозного; служилые люди Ивана Грозного.

Неоднозначная и сложная фигура царя Ивана IV Грозного (1530–1584), так же как и годы его правления в последнее время привлекает внимание историков и широкой аудитории.

В историографической статье американского историка Ч. Галперина анализируются работы, созданные российскими историками и популяризаторами науки, изданные после 1991 г. (3). Автор подчеркивает, что в научной и научно-популярной литературе личность царя и его царствование оценивается с разных, иногда диаметрально противоположных точек зрения. Поэтому историк разделил литературу на рубрики, основанные на эмоциональных оценках. Конечно, отмечает автор, это деление условно, читатели и авторы рассматриваемых работ могут не согласиться с ним.

Апологетические оценки. В этой рубрике рассмотрены работы, созданные в ходе неудавшейся кампании по канонизации Ивана Грозного. Несмотря на ее неудачу авторы-апологеты продолжают активно защищать царя. Они пытаются канонизировать его, изображая в своих работах Ивана как набожного православно-го правителя, главной целью которого было создание и спасение «Святой Руси» и «Москвы – Третьего Рима». Царь предстает героическим борцом с врагами централизации государства и самодержавия.

Среди авторов есть представители РПЦ, например митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн (Снычев), автор книги